

Олександра КУДЛАЙ
кандидат історичних наук,
старший науковий співробітник,
Інститут історії України НАН України
Україна (Київ),
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6196-8590>
ozhegovskay@ukr.net

**ГЕНЕРАЛЬНЕ ПИСАРСТВО РАДИ НАРОДНИХ МІНІСТРІВ
УНР: ІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ, СКЛАД ТА ЗАВДАННЯ (1917–1918 рр.)**

DOI:

У статті розглянуто процес інституалізації Генерального писарства Української Народної Республіки доби Центральної Ради. Проведено аналіз його завдань та основних напрямів роботи. Головна увага приділена визначенню будови відомства та роботі останнього у справі організації внутрішньої діяльності Ради Народних Міністрів, матеріального забезпечення урядового апарату, а також складання проектів структури та штатів міністерств восени 1917 р. та весною 1918 р. Окремо досліджено питання виробки механізмів ведення урядової документації й процедури внесення законопроектів на розгляд кабінету міністрів та їх подальше подання на затвердження Центральною Радою. Розглянуто питання компетенції Генерального писарства як складової українського уряду, підготовку проекту закону про скасування Писарства та передачу його повноважень щодо скріплення підписом ухвалених законів, відповідно до світової практики, законодавчому органу влади, а саме – Центральній Раді. Вказується, на затвердження РНМ ще двох важливих законів, що стали логічним продовженням процедури скасування Генерального писарства – «Про порядок публікації законів» та «Про скріплення і кодифікацію законів». Методологія дослідження базується на принципах історизму і системності.

У висновках зазначено, що повноваження Писарства весь час його діяльності була недостатньо визначеною. Фактично воно виконувало функції управління справами Ради Міністрів. Одночасно генеральний писар, як член виконавчого органу, скріпляв своїм підписом закони УНР, що мало належати компетенції державного секретаря, діючого при законодавчій гілці влади. Саме це протиріччя стало підґрунтям ухвалення 17 квітня 1918 р. закону про скасування Генерального писарства та встановлення посади порадуючого справами українського уряду.

Ключові слова: Українська Народна Республіка, Українська Центральна Рада, Генеральний Секретаріат, Рада Народних Міністрів, Генеральне писарство.

Oleksandra Kudlai
candidate of historical sciences, Senior research fellow,
Institute of history of Ukraine, NAS of Ukraine
[ozhegovskay@ukr.net.](mailto:ozhegovskay@ukr.net)

**GENERAL CLERK OF THE COUNCIL OF PEOPLE'S MINISTERS
OF THE UKRAINIAN CENTRAL RADA: INSTITUTIONALISATION,
COMPOSITION AND TASKS (1917–1918)**

The article examines the process of institutionalisation of the General Scribe of the Ukrainian People's Republic of the Central Rada era. The author analyses its tasks and main areas of work. The main attention is paid to the structure of the department and its work in organising the internal activities of the Council of People's Ministers, material support of the government apparatus, as well as drafting the structure and staff of ministries in autumn 1917 and spring 1918. The author also examines the development of mechanisms for government documentation and the

procedure for submitting bills to the Cabinet of Ministers and their subsequent submission for approval by the Central Rada. The author examines the competence of the General Chancellery as a component of the Ukrainian government, the preparation of a draft law on the abolition of the Chancellery and the transfer of its powers to sign laws, in accordance with international practice, to the legislative body, namely, the Central Rada. The author points to the approval by the National Assembly of two more important laws that were a logical continuation of the procedure for abolishing the General Scribe – «On the Procedure for the Publication of Laws» and «On the Binding and Codification of Laws». The research methodology is based on the principles of historicism and systematicity.

The conclusions state that the powers of the Scribe were not sufficiently defined throughout the entire period of its activity. In fact, it performed the functions of managing the affairs of the Council of Ministers. At the same time, the General Scribe, as a member of the executive body, signed the laws of the UPR, which should have been the responsibility of the State Secretary, acting under the legislative branch of government. It was this contradiction that led to the adoption of the law on 17 April 1918 abolishing the office of the General Secretary and establishing the post of the Administrator of the Ukrainian government.

Key words: *Ukrainian People's Republic, Ukrainian Central Rada, General Secretariat, Council of People's Ministers, General Scribe.*

Постановка проблеми. 24 Розвиток українського національного руху, що розпочався навесні 1917 р. після вибуху Лютневої революції у Петрограді, досяг своєї кульмінації виданням Українською Центральною Радою (УЦР) 10 червня 1917 р. I Універсалу. Головним гаслом документу стало: «Не одділяючись від всієї росії, не розриваючи з державою російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям» [7, с. 101]. Логічним продовженням цієї програми стало рішення Малої Ради від 15 червня про утворення виконавчого органу УЦР – Генерального Секретаріату (ГС), побудованого за зразком уряду. Його перший склад, очолюваний В. Винниченком, включав 8 генеральних секретарів, а також генерального писаря. Тож, посада писаря була одразу включена до будови Секретаріату. Після жовтневого перевороту у Петрограді і приходу до влади більшовиків III Універсалом УЦР була проголошена Українська Народна Республіка (УНР), що знаменувало відновлення української державності у ХХ ст. Відтак, Генеральний Секретаріат ставав урядом УНР. IV Універсалом (11 січня 1918 р.) він був перейменований на Раду Народних Міністрів (РНМ). Одночасно генеральні секретарі ставали народними міністрами.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Треба зазначити, що питання функціонування відомства генерального писаря, як складової виконавчого органу Центральної Ради, не потрапила до фокусу уваги українських істориків. Лише кілька абзаців про головні функції та напрями його роботи вміщено у монографії П. Гай–Нижника [1]. Коротко згадується про Писарство у статті Ю. Палеха, опублікованій у журналі «Студії з архівної справи та документознавства» [5, с. 134]. Відтак, вивчення процесу інституціонального становлення, визначення його функцій та практичної діяльності, як органу, який мав вести діловодство, опікуватися інформаційною роботою та координувати внутрішню роботу українського уряду, безумовно, залишається актуальним.

Мета статті полягає у реконструкції процесу інституціонального оформлення відомства Генерального писарства як складової Генерального Секретаріату, згодом українського уряду, з січня 1918 р. — Ради Народних Міністрів. Дослідити його внутрішню будову, з'ясувати персональний склад, надати коротку характеристику діячам, які здійснювали керівництво відомством. А також висвітлити його головні завдання, повноваження та основні напрями діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Першим генеральним секретарем 15 червня 1917 р. став Павло Христюк, член Української партії соціалістів–революціонерів (УПСР). Він пішов у відставку 11 серпня, а у третьому складі ГС, затвердженому Малою Радою 21 серпня, генеральним писарем призначений Олександр Лотоцький, член Української партії соціалістів–федералістів (УПСФ). Він очолював відомство до 20

листопада, а його обов'язки було доручено виконувати Івану Мирному (також члену УПСФ), який працював товаришем (заступником) О. Лотоцького з 9 жовтня [7, с. 464]. У першому складі Ради Народних Міністрів останній продовжив виконання своїх обов'язків до переформування уряду після його відставки 17 січня 1918 р. У другому складі РНМ посада генерального писаря, вказана, як «державний секретар», залишилася вакантною. 24 березня Мала Рада затвердила черговий склад кабінету, у якому генеральним писарем знов став П. Христюк. 5 квітня повернувся на посаду його товариша І. Мирний.

Отже, генеральними писарями були члени двох українських політичних партій. П. Христюк, один з наймолодших членів ГС (у 1917 р. йому виповнилося 27 років), навчався у Київському політехнічному інституті. До революції брав участь у кооперативному русі, деякий час редагував тижневик «Комашня», співробітничав з газетою «Рада». Пізніше, у своїй багатотомній праці «Замітки і матеріали до історії української революції» зауважував, що кооперативна робота була чи не єдиною можливістю для українців працювати на громадському ґрунті у дореволюційній Росії. 1917 р. став співзасновником Центрального Українського кооперативного комітету, на установчому з'їзді увійшов до ЦК УПСР, був обраний до складу УЦР, Комітету УЦР та ЦК Селянської спілки [2, с. 179–180]. За характеристикою М. Ковалевського був сумлінним і пунктуальним; маючи ясний розум, відповідально підходив до виконання доручених справ. Зовні стриманий і маломовний, виявив себе здібним публіцистом і критиком. А скрупульозність і точність у веденні величезної документації Секретаріату дало привід іншим його членам дати П. Христюку прізвисько «хранитель королівської печаті» [4, с. 385].

О. Лотоцький (47 років) отримав освіту у Київській духовній семінарії. Працював урядовцем державного контролю у Києві та Петербурзі. Став автором низки наукових праць та літературних творів. Співпрацював з ліберальними російськими та українськими часописами, був одним з засновників видавництва «Вік». Набув досвіду політичної роботи, як член українських фракцій I й II Державних дум росії. У 1917 р. обраний заступником голови Союзу українських автономістів–федералістів. Перебуваючи у Петербурзі, ініціював створення Української національної ради, став головою її виконкому. З травня працював губернським комісаром окупованих російськими військами Буковини і Покуття, після відступу армії переїхав до Києва [2, с. 117–118; 6, с. 749].

Свідчення про І. Мирного (45 років) обмежуються даними про його роботу до революції у «Просвіті» і ТУП. Під час I Світової війни співробітничав із Комітетом Південно–Західного фронту Всеросійського союзу міст. 1917 р. виконував обов'язки губернського комісара Київської губернії, обраний до УЦР від громадських організацій Києва [2, с. 130; 6, с. 118].

Отже, посаду генерального писаря займали діячі українського національного руху різного рівня освіти і практичного досвіду, які входили до складу двох впливових українських партій УПСР та УПСФ. З урахуванням недостатніх біографічних даних про І. Мирного найбільш підготовленим до праці у ГС був О. Лотоцький, який мав потужний стаж роботи у російських державних установах та серйозний досвід політичної діяльності у законодавчому органі росії.

Треба також звернути увагу, що у джерелах назва «генеральний писар» поступово заміщається означенням «Генеральне писарство». У деяких документах, датованих березнем–квітнем 1918 р., вживається також найменування «Міністерство генерального писарства». Це, вірогідно, можна пояснити урядженням при писареві адміністративного апарату, згодом його збільшенням та поділом на департаменти, а також перейменуванням генеральних секретарств на міністерства IV Універсалом. Проте, до кінця діяльності РНМ УНР воно не набуло сталої офіційної назви.

Відповідно до положень першої декларації Генерального Секретаріату від 27 червня 1917 р. практична робота писаря визначалася завідуванням справами ГС, забезпеченням зв'язку між окремими генеральними секретарями у внутрішніх організаційних справах та інформаційною діяльністю, у тому числі й через періодичний орган ГС [7, с. 157–159]. У другій декларації (від 29 вересня) містився перелік завдань для кожного секретарства окремо, проте, Генеральне писарство у документі не означено.

Дуже обмеженими є дані щодо внутрішньої структури та штатів Писарства. Згідно списку на виплату заробітної плати співробітникам відомства за вересень 1917 р. у ньому працювали: генеральний писар О. Лотоцький, завідуючий господарською частиною Приходько, помічник останнього Іван Яблунівський, в. о. юрисконсульта Володковський та його помічник Садовський, Деякий час господарством завідував Степан Гаєвський. Також у штаті було 10 діловодів і урядовців [14, арк. 166–166 зв., 300 а].

У листопаді вже діяла канцелярія генерального писаря, якою керував в. о. директора С. Гаєвський. До завдань підрозділу входило складання штатів генеральних секретарів, їх товаришів та співробітників відомств [23, арк. 2–2 зв.; 15, арк. 22 зв.]. 11 листопада ГС доручив підготувати законопроект про поширення дії закону про реквізиції на виконавчу владу юридичній комісії Генерального писарства. Одночасно при господарчому відділі останнього призначався комісар у справі реквізицій для керування діючими реквізиційними комісіями в Україні [7, с. 410]. Відтак, у цей час в складі відомства працював ще один підрозділ — юридична комісія.

Поступово «частини» і відділи реорганізовувалися у департаменти. Навесні 1918 р. діяв господарський департамент, директором якого був Яків Шеремецінський. 5 квітня він повідомив, що під час більшовицької окупації Києва його підрозділ, який до того працював понад п'ять місяців, фактично припинив існування і у березні його робота розпочалася поновому [10, арк. 15–15 зв.]. Діяли також департаменти загальних справ та державної преси. Останній також мав назву «прес-бюро». Воно складалося з двох відділів — редакції «Вістника Ради Народних Міністрів» та закордонний, функціонування якого розпочалося навесні 1918 р. [12, арк. 24]. Зазначимо, що ще 1 жовтня 1917 р. при ГС розпочало роботу прес-бюро на чолі з Юрієм Тищенком, яке одночасно виконувало функції редакції «Вістника Генерального Секретаріату Української Народної Республіки». До його завдань входило – надання офіційної інформації пресі та інформування виконавчого органу про опубліковані матеріали спеціального інформаційного бюлетеня. Оскільки, лист-звернення дирекції прес-бюро за часів прем'єрства В. Винниченка до генеральних секретарств був підписаний не тільки головою ГС й Ю. Тищенком, а й І. Мирним [20, арк. 3–3 зв; 21, арк. 7–7 зв.], можна припустити, що воно тісно співпрацювало з Генеральним писарством від початку заснування.

Документи свідчать, що Генеральним секретарством судових справ був підготовлений тимчасовий статут Генерального писарства, проте, на жаль, автору виявити його не вдалося. Відтак, з урахуванням вкрай обмежених джерельних даних, можна констатувати, що весною у Писарстві діяло три департаменти, юридична комісія та канцелярія. Через брак документів неможливо проаналізувати процес складання штатів інституції та кількість її співробітників.

При відомстві для вирішення важливих поточних справ, як й у більшості генеральних секретарств, створювалися та працювали комісії. 11 вересня 1917 р. ГС ухвалив створення господарської комісії з представників від кожного секретарства [7, с. 285; 20, арк. 19–19 зв.]. У березні 1918 р. працювала комісія з розгляду проектів штатів центральних установ міністерств, до якої були запрошені представники професійних організацій [15, арк. 18, 29–29 зв.]. У середині квітня, відповідно до постанови Ради Міністрів, уряджено комісію, що мала опікуватися виданням законів і ухвал Центральної Ради, постанов РНМ та обіжників і розпоряджень міністерств [18, арк. 36].

3 осені 1917 р. Писарство відповідало за матеріальне забезпечення роботи Секретаріату. 29 листопада уряд доручив йому з'ясувати потреби ГС у канцелярських матеріалах, визначити друкарні, які можна було реквізувати, а також вирішити питання постачання паперу різним інституціям та установам [7, с. 481]. 2 грудня – розглянув проблему винайдення необхідних секретарствам помешкань. Полагодження цих питань покладалося на генерального писаря [7, 494]. Зауважимо, що офіційно РНМ передала справу забезпечення уряду канцелярськими товарами господарському відділу Генерального писарства 7 березня 1918 р. При ньому також почав формуватися парк машин (гараж) для потреб співробітників міністерств [8, с. 183–184].

2 жовтня до відома членів ГС була доведена інформація щодо необхідності підготовки проектів інструкцій, штатів і бюджетів генеральних секретарств [7, с. 331]. У листопаді, 23

числа, ГС визнав бажаним призначити окремого секретаря, одного з діловодів канцелярії генерального писаря, для ведення журналів засідань уряду [7, с. 473]. Ним 28 листопада став В. Бойко [7, с. 482].

Займалося відомство й визначенням порядку внутрішньої роботи ГС. 13 листопада погоджено надсилати копії журналів засідань Секретаріату всім генеральним секретарям; 18 грудня – доручено підготувати загальну форму печаток для усіх відомств [7, с. 435; 8, с. 45–46]. Тож, восени однією з головних функцій Писарства було ведення загального урядового діловодства та координація роботи секретарств.

Виконувало воно й окремі доручення уряду. Відповідно до рішення ГС від 15 листопада працювало над проектом організації особливого управління у справах віри при ГС [7, с. 448]; 2 жовтня – отримало завдання скласти комісію, що мала визначити основні положення законопроекту про Українські Установчі збори; 3 січня – розробити текст присяги на вірність УНР [8, с. 106].

Отже, до кінця січня 1918 р., коли УЦР та український уряд через наступ більшовицьких військ змушені були залишити столицю, коло обов'язків Генерального писарства не було чітко окресленим і визначеним. Окрім суто технічних і організаційних справ, воно виконувало урядові доручення, розробляло документи, інструкції, проекти законів.

Навесні 1918 р. після повернення української влади до Києва продовжився процес узгодження порядку внесення постанов та законопроектів на розгляд кабінету міністрів. З 18 грудня, відповідно до постанови уряду, секретарства мали надсилати документи до канцелярії ГС з пропозицією внесення їх на розгляд виконавчого органу та розсилати примірники документів генеральним секретарям для попереднього ознайомлення. Далі ухвалені законопроекти канцелярія ГС мала передавати до Президії УЦР [8, с. 45–46]. У березні Писарство повідомило РНМ про наступні зміни. За два–три дні до розгляду 20 примірників відповідних документів мали бути надані його канцелярії. Справи фінансового характеру попередньо узгоджувалися з міністром фінансів і державним контролером. Писар складав порядок денний засідання уряду і разом з примірником наданого проекту надсилав міністерствам. В разі затвердження законопроекту РНМ, канцелярія Генерального писарства пересилала його належному міністерству. Для передачі на розгляд УЦР, міністерство готувало ще 50 примірників для канцелярії генерального писаря [15, арк. 22–22 зв.].

Того ж місяця відомством був розроблений спеціальний документ – інструкція щодо порядку розгляду і затвердження законопроектів і постанов УНР. Вона передбачала, що проекти законів і постанов підлягали обов'язковій розсилці усім міністерствам, у т. ч. Генеральному писарству, для попереднього ознайомлення. Після їх розгляду та ухвали кабінетом міністрів відповідне міністерство готувало 65 примірників документу й пояснюючої записки та надсилало їх Писарству для внесення на розгляд УЦР. Щодо постанов РНМ, то вони імплементувалися «зручним для міністерств способом», а їх копії надавалися писарю і редакції «Вістника Ради Народних Міністрів» [13, арк. 1].

Проте, означена процедура, вочевидь, не виконувалася, оскільки 11 квітня при обговоренні законопроекту про єврейську учительську семінарію Малою Радою Іван Луценко зауважив, що загалом закони приймаються на швидкоруч та підняв питання про завчасну розсилку друкованих примірників законопроектів Малій Раді [8, с. 264]. Генеральний писар також «... зберігав у себе державну печатку» і, що вкрай важливо, «засвідчував законність» усіх документів [1, с. 42].

Паралельно певним чином уточнювався й механізм ведення урядової документації. 15 березня РНМ ухвалила створити два окремі журнали – журнал протоколів засідань уряду та журнал постанов, для чого усі пропозиції та проекти мали подаватися у письмовій формі [8, с. 208]. 22 березня погоджено інформування генерального писаря міністерствами щодо питань, що мали бути розглянуті кабінетом, до другої години дня [8, с. 222]. Врешті, 1 квітня уряд визнав необхідним створити при голові Ради Міністрів додаткову «особисту канцелярію», штати й статут якої мали бути затвердженні пізніше [8, с. 240]. У середині квітня, відповідно до постанови РНМ, було створено комісію з видання законів і ухвал

Центральної Ради, постанов Ради Міністрів та обіжників і розпоряджень окремих міністерств [18, арк. 36].

Опікувалося Писарство й відновленням урядової документації, яка значно постраждала під час більшовицької окупації столиці кінця січня – у лютому 1918 р. 12 березня писар розіслав до міністерств листи з проханням надати копії всіх документів, що збереглися, передусім, законопроекти, постанови та їх проекти, а також ухвалені закони для публікації у «Вістнику Ради Народніх Міністрів» [15, арк. 7].

У цей період відомство продовжило займатися забезпеченням центральних державних установ канцелярськими приладами та ін. майном, що підтверджується листом господарського департаменту від 5 квітня [16, арк. 10]. Однак, при цьому 12 квітня уряд дозволив міністерствам здійснювати закупівлю канцелярських виробів через власні господарські відділи без погодження з господарським департаментом Генерального писарства [8, с. 274].

5 квітня писар поставив перед урядом питання передачі господарському департаменту відомства майна Земського союзу та Союзу міст (склади паперу, канцелярських товарів, фабрика з виробництва чорнил, майстерня, що розташовувалися у Києві), та повідомив, що ще 28 березня він звернувся до начальника постачання армії військового міністерства отамана В. Стойкіна з відповідним проханням. Проте, справа затягувалася через невирішеність фінансових питань. Із пропозицією передати департаменту помешкання вказаних організацій через брак приміщень необхідних міністерствам звернувся директор господарського департаменту Я. Шеремецінський [10, арк. 16–16 зв.]. 6 квітня уряд погодив прохання Генерального писарства про передачу майна та помешкань організацій, що ліквідовувалися, у відання вказаного підрозділу [8, с. 254].

Наприкінці березня, 26 числа, після розгляду урядом питання матеріальної допомоги службовцям центральних управлінь міністерств Писарство отримало завдання з'ясувати категорії службовців, які її потребували, та визначитися із загальною сумою [8, с. 233].

Опікувалося Генеральне писарство й питаннями адміністративної термінології. Для прикладу, зберігся лист, датований квітнем 1918 р. і розісланий міністерствам, яким роз'яснювався зміст понять «наказ», «розпорядження» та «обіжник (циркуляр)» [17, арк. 27]. 12 квітня, за ініціативою Державного контролю, була проведена нарада щодо урядження спеціальної редакційної комісії для вироблення канцелярської термінології, обов'язкової для вживання всіма інституціями. Було вирішено клопотати перед РНМ щодо її заснування при Писарстві [22, арк. 1]. 25 квітня про утворення «редакційної комісії щодо одностайності урядової мови» було повідомлено керівництво міністерств [22, арк. 2].

У березні йшла підготовча робота по створенню окремого підрозділу – прес-бюро, порушене І. Мирним на засіданні кабінету 17 числа. Було визнано доцільним зібрати детальну інформацію, оскільки ця справа була погоджена ще за прем'єрства В. Винниченка і профінансована на суму у 60 тис. крб. [8, с. 210]. 22 березня Рада Міністрів постановила реорганізувати видання «Вістника Ради Народних Міністрів». Документ містив наступні положення. Часопис мав отримувати інформацію безпосередньо від генерального писаря, довідки про діяльність уряду — виключно через прес-бюро. Передача інформацій до редакції поштою, або кур'єрами заборонялася. Надіслані матеріали обов'язково позначалися — «офіційні» чи «неофіційні». Для збирання офіційних прес-бюро кожного дня мало надсилати своїх репортерів [20, арк. 12–12 зв.]. Було також розглянуто справу щодо заснування при останньому бібліотеки-читальні [8, с. 233]. Отже, прес-бюро та редакція «Вістника», що функціонували при виконавчому органі з початку жовтня 1917 р., передавалися у відання Генерального писарства.

У цьому зв'язку 9 квітня останнє звернулося до Міністерства міжнародних справ з проханням зробити розпорядження послам і представникам УНР за кордоном щодо надання прес-бюро списків найвпливовіших закордонних газет, журналів, періодичних видань з економічних, політичних, промислових, військових та ін. питань для налагодження зв'язку з редакціями і отримання матеріалів до «Вістника Закордонної Преси», що мав видаватися закордонним відділом прес-бюро [20, арк. 19–19 зв.]. Цікавим є й той факт, що 19 квітня

директор департаменту преси доручив українському консулу у Стамбулі придбати для підрозділу турецький словник [20, арк. 26].

Наведений матеріал свідчить про різновекторність роботи Генерального писарства. Тож, через невизначеність повноважень відомства у квітні 1918 р. останнім був підготовлений проект закону про скасування «Міністерства генерального писарства» та встановлення посади «Порядкуючого справами Ради Народних Міністрів». У пояснюючій записці до нього вказувалося, що фактично генеральний писар виконував обов'язки «управляючого справами» уряду, а також зверталася увага, що він своїм підписом затверджував закони УЦР. Проте, відповідно до світової практики, законодавчі акти мав скріпляти підписом державний секретар, діючий при законодавчій владі, функції якої в УНР виконувала Центральна Рада. Відтак, право підпису та кодифікація законів не могли належати до компетенції генерального писаря, як члена уряду — представника влади виконавчої. Проведення ж роботи управляючого справами уряду не потребувало окремого відомства. У документі також зазначалося, що посада генерального писаря була політичною. Посадовці, не маючи потрібного досвіду та юридичної підготовки, доручали свої функції співробітникам. Відтак, Генеральне писарство було визнано зайвим [9, арк. 11–11 зв.]. 10 квітня Рада Міністрів розглянула законопроект, представлений П. Христюком. Його ухвалення було відкладено до узгодження з Міністерством судових справ [8, с. 262].

Одночасно розроблялися статут і штати порядкуючого справами уряду. Попередньо до його компетенції підпадало урядове діловодство. Також при кабінеті міністрів мали діяти три відділи – юридичний, редакційно-інформаційний і «публікаційний» та господарський. Посада порядкуючого мала відповідати посаді директора департаменту, а клас й оклад – товариша міністра [11, арк. 27].

Остаточне рішення про скасування Генерального писарства було ухвалене 17 квітня 1918 р. Воно мотивувалося тим, що справа скріплення підписом ухвалених законів мала належати до компетенції державного секретаря, діючого при законодавчій владі. Тож, існування Міністерства генерального писарства було визнане недоцільним. Замість нього впроваджувалася посада порядкуючого справами РНМ, якого мав призначити кабінет [19, арк. 70].

Одночасно урядом були затверджені ще два законопроекти — «Про порядок публікації законів» та «Про скріплення і кодифікацію законів». У пояснюючій записці до них наголошувалося, що на той час при Центральній Раді діяв кодифікаційний відділ, а також функціонував Генеральний суд. Тому справа скріплення законів УЦР разом із їх кодифікацією переходила у відання державного секретаря, який мав бути обраний УЦР. Публікація законів та випуск поточних «Збірників законів Республіки і постанов та розпоряджень Правительства» передавалася Генеральному суду [11, арк. 28–28 зв.].

Висновки. Таким чином, сфера компетенції Генерального писарства була досить розпливчастою та недостатньо визначеною. Воно займалося справою вироблення порядку подання на розгляд уряду проектів законів, розроблених міністерствами, та, після їх ухвали, поданням до Центральної Ради. Формувало порядок денний засідань уряду, розглядало проекти штатів міністерств, опікувалося їх забезпеченням приміщеннями, канцелярією, виробленням спеціальної термінології. Засвідчувало печаткою оригінали законів, постанов та ін. урядових документів. Ще раз звернемо увагу, що рішенням РНМ від 7 березня закупкою канцелярії для урядового апарату мав займатися господарчий відділ Писарства, а наступного місяця на цю справу асигнувалися кошти господарчим підрозділам міністерств, що свідчило про відсутність чіткого розуміння функцій Генерального писарства. Це підважує й квітнєве рішення уряду про утворення особистої канцелярії прем'єр-міністра.

Навесні 1918 р. до його завдань було додане видання «Вістника Ради Народних Міністрів» (до 29 квітня вийшов 31 номер [3, с. 116]) та налагодження випуску часопису «Вістник Закордонної Преси». Отже, у практичній площині воно виконувало функції управління справами Генерального Секретаріату, згодом Ради Народних Міністрів. При цьому писар входив до складу уряду з правом вирішального голосу. Не було остаточно визначено назву відомства – «Генеральне писарство» чи «Міністерство генерального писарства».

17 квітня воно формально припинило своє існування. Авторів не вдалося виявити документи, які б фіксували призначення порадуючого справами уряду. А оскільки, як вказувалося вище, відділи, що пропонувалося утворити при кабінеті міністрів, існували і діяли у складі відомства генерального писаря, можна припустити, що вони продовжували працювати і виконувати свої функції до кінця існування Центральної Ради.

Список використаних джерел та літератури

1. Гай–Нижник П. УНР та ЗУНР: становлення органів влади і національне державотворення (1917–1920 рр.). К.: «ЩеК0», 2010.
2. Верстюк В., Осташко Т. Діячі Української Центральної Ради. Бібліографічний довідник. Київ. 1998.
3. Веденєєв Д., Будков Д. Перший рік міжнародно–інформаційної діяльності дипломатичного відомства України (грудень 1917 р. – грудень 1918 р.) // Україна дипломатична. Наук. щорічник. 2017.
4. Ковалевський М. При джерелах боротьби. Спомини. Враження. Рефлексії. Інсбрук, 1960.
5. Палеха Ю. До історії організації діловодства в державному апараті українських урядів 1917–1918 рр. // Студії з архівної справи та документознавства. 2004. Т. 12.
6. Українська дипломатична енциклопедія. У 2–х т. / Редкол.: Л.В. Губернський (гол.) та ін. Т. 2. К.: Знання України, 2004.
7. Українська Центральна Рада. Документи і матеріали: у 2–х т. / Упорядн.: В.Ф. Верстюк (керівник), О.Д. Бойко, Ю.М. Гамрецький та ін. Ін–т іст. Укр. НАНУ. Т. 1. К.: Наукова думка, 1996.
8. Українська Центральна Рада. Документи і матеріали: у 2–х т. / Упорядн.: В.Ф. Верстюк (керівник), О.Д. Бойко, Ю.М. Гамрецький та ін. Ін–т іст. Укр. НАНУ. Т. 2. К.: Наукова думка, 1997.
9. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України), ф. 1063, оп. 1, спр. 1.
10. ЦДАВО України, ф. 1064, оп. 2, спр. 16.
11. ЦДАВО України, ф. 1115 оп. 1, спр. 34.
12. ЦДАВО України, ф. 1118, оп. 1, спр. 2.
13. ЦДАВО України, ф. 1118, оп. 1, спр. 62.
14. ЦДАВО України, ф. 1434, оп. 1, спр. 4.
15. ЦДАВО України, ф. 1854, оп.1, спр. 3.
16. ЦДАВО України, ф. 1854, оп. 1, спр. 6.
17. ЦДАВО України, ф. 2196, оп. 3, спр. 8.
18. ЦДАВО України, ф. 2199, оп. 5, спр. 9.
19. ЦДАВО України, ф. 2209, оп. 1, спр. 4.
20. ЦДАВО України, ф. 2592, оп. 1, спр. 13.
21. ЦДАВО України, ф. 2592, оп. 4, спр. 2.
22. ЦДАВО України, ф. 3325, оп. 1, спр. 257.
23. ЦДАВО України, ф. 3690, оп. 1, спр. 23.

References

1. Hai–Nyzhnyk P. UNR ta ZUNR: stanovlennia orhaniv vlady i natsionalne derzhavotvorennia (1917–1920 rr.). K.: “ShcheK0”, 2010. [UNR &ZUNR: Formation of Government Bodies and National State Formation (1917–1920). Kyiv: “ShcheK0”, 2010.] [in Ukrainian].
2. Verstiuk V., Ostashko T. Diiachi Ukrainskoi Tsentralnoi Rady. Bibliohrafichnyi dovidnyk. Kyiv. 1998 [Figures of the Ukrainian Central Rada. Biographical Reference. Kyiv, 1998.] [in Ukrainian].
3. Viedenieiev D., Budkov D. Pershyi rik mizhnarodno–informatsiinoi diialnosti dyplomatychnoho vidomstva Ukrainy (hruden 1917 r. – hruden 1918 r.) // Ukraina dyplomatychna. Nauk. shchorichnyk. 2017 [The First Year of International Information Activities of the Diplomatic

Department of Ukraine (December 1917 – December 1918) // Ukraine Diplomatic. Scientific Yearbook. 2017.] [in Ukrainian].

4. Kovalevskiy M. Pry dzherelakh borotby. Spomyny. Vrazhennia. Refleksii. Innsbruk, 1960 [At the Sources of the Struggle. Memories. Impressions. Reflections. Innsbruck, 1960.] [in Ukrainian].

5. Paliekh Yu. Do istorii orhanizatsii dilovodstva v derzhavnomu aparati ukrainskykh uriadiv 1917–1918 rr. // Studii z arkhivnoi spravy ta dokumentoznavstva. 2004. T. 12. [On the History of the Organization of Record Management in the State Apparatus of Ukrainian Governments in 1917–1918 // Studies in Archival Affairs and Documentation. 2004. Vol. 12] [in Ukrainian].

6. Ukrainska dyplomatychna entsyklopediia. U 2–kh t. / Redkol.: L.V. Hubernskiyi (hol.) ta in. T. 2. K.: Znannia Ukrainy, 2004. [Ukrainian Diplomatic Encyclopedia. In 2 vols. / Editorial board: L.V. Huberskyi (chief editor) et al. Vol. 2. Kyiv: Knowledge of Ukraine, 2004.] [in Ukrainian].

7. Ukrainska Tsentralna Rada. Dokumenty i materialy: u 2–kh t. / Uporiadn.: V.F. Verstiuk (kerivnyk), O.D. Boiko, Yu.M. Hamretskiyi ta in. In–t ist. Ukr. NANU. T. 1. K.: Naukova dumka, 1996. [Ukrainian Central Rada. Documents and Materials: in 2 vols. / Compiled by: V.F. Verstiuk (leader), O.D. Boiko, Yu.M. Hamretskiyi et al. Institute of History of Ukraine, NASU. Vol. 1. Kyiv: Naukova Dumka, 1996.] [in Ukrainian].

8. Ukrainska Tsentralna Rada. Dokumenty i materialy: u 2–kh t. / Uporiadn.: V.F. Verstiuk (kerivnyk), O.D. Boyko, Yu.M. Hamretskiyi ta in. In–t ist. Ukr. NANU. T. 2. K.: Naukova dumka, 1997. [Ukrainian Central Rada. Documents and Materials: in 2 vols. / Compiled by: V.F. Verstiuk (leader), O.D. Boiko, Yu.M. Hamretskiyi et al. Institute of History of Ukraine, NASU. Vol. 2. Kyiv: Naukova Dumka, 1997.] [in Ukrainian].

9. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy (TsDAVO Ukrainy), f. 1063, op. 1, spr. 1 [Central State Archive of Higher Authorities and Management of Ukraine (CSAHAMU), f. 1063, op. 1, spr. 1.] [in Ukrainian].

10. TsDAVO Ukrainy, f. 1064, op. 2, spr. 16. [CSAHAMU, f. 1064, op. 2, spr. 16.] [in Ukrainian].

11. TsDAVO Ukrainy, f. 1115 op. 1, spr. 34. [CSAHAMU, f. 1115, op. 1, spr. 34.] [in Ukrainian].

12. TsDAVO Ukrainy, f. 1118, op. 1, spr. 2. [CSAHAMU, f. 1118, op. 1, spr. 2.] [in Ukrainian].

13. TsDAVO Ukrainy, f. 1118, op. 1, spr. 62. [CSAHAMU, f. 1118, op. 1, spr. 62.] [in Ukrainian].

14. TsDAVO Ukrainy, f. 1434, op. 1, spr. 4. [CSAHAMU, f. 1434, op. 1, spr. 4.] [in Ukrainian].

15. TsDAVO Ukrainy, f. 1854, op.1, spr. 3. [CSAHAMU, f. 1854, op.1, spr. 3.] [in Ukrainian].

16. TsDAVO Ukrainy, f. 1854, op. 1, spr. 6 [CSAHAMU, f. 1854, op. 1, spr. 6.] [in Ukrainian].

17. TsDAVO Ukrainy, f. 2196, op. 3, spr. 8 [CSAHAMU, f. 2196, op. 3, spr. 8.] [in Ukrainian].

18. TsDAVO Ukrainy, f. 2199, op. 5, spr. 9. [CSAHAMU, f. 2199, op. 5, spr. 9.] [in Ukrainian].

19. TsDAVO Ukrainy, f. 2209, op. 1, spr. 4. [CSAHAMU, f. 2209, op. 1, spr. 4.] [in Ukrainian].

20. TsDAVO Ukrainy, f. 2592, op. 1, spr. 13. [CSAHAMU, f. 2592, op. 1, spr. 13] [in Ukrainian].

21. TsDAVO Ukrainy, f. 2592, op. 4, spr. 2. [CSAHAMU, f. 2592, op. 4, spr. 2.] [in Ukrainian].

22. TsDAVO Ukrainy, f. 3325, op. 1, spr. 257 [CSAHAMU, f. 3325, op. 1, spr. 257.] [in Ukrainian].

23. TsDAVO Ukrainy, f. 3690, op. 1, spr. 23 [CSAHAMU, f. 3690, op. 1, spr. 23.] [in Ukrainian].